

Pemetaan Penelitian seputar Risiko Strategik pada Lembaga Keuangan Syariah dan Konvensional: Studi Bibliometrik *VOSviewer* dan *Literature Review*

Eka Wahyu Hestya Budianto, Nindi Dwi Tetria Dewi
Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, Indonesia
wahyu.ala@uin-malang.ac.id

ARTICLE INFO

Kata Kunci:

Risiko Strategik, Bibliometrik, VOSviewer, Literature Review, Lembaga Keuangan Syariah dan Konvensional

ABSTRACT

This study aims to determine the development of research around strategic risk in Islamic and Conventional Financial Institutions. The research was conducted from 1981 to 2022, by searching national and international journals indexed by Google Scholar, Sinta, and Scopus via the Perish/Harzing application, with the keyword "Strategic Risk". Based on the search results, there were 89 research articles, then inputted into the VOSviewer application and analyzed descriptively through a literature review study. The results showed that the number of publications had increased significantly every year. Furthermore, based on the results detected using the VOSviewer application, research related to strategic risk is divided into 13 clusters. Meanwhile, based on the results of a literature review study, there are 11 main themes related to strategic risk in Islamic and Conventional Financial Institutions.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui peta perkembangan penelitian seputar risiko strategik pada Lembaga Keuangan Syariah dan Konvensional. Penelitian dilakukan dari tahun 1981 hingga 2022 dengan melakukan penelusuran pada jurnal nasional dan internasional terindeks *Google Scholar*, *Sinta*, dan *Scopus* melalui aplikasi *Perish/Harzing*, dengan kata kunci "Risiko Strategik". Berdasarkan hasil penelusuran, terdapat 89 artikel penelitian, kemudian diinput ke dalam aplikasi *VOSviewer* dan dianalisis secara deskriptif melalui studi *literature review*. Hasil penelitian menunjukkan bahwa jumlah publikasi mengalami peningkatan secara signifikan setiap tahunnya. Dan berdasarkan hasil pemetaan menggunakan aplikasi *VOSviewer*, penelitian seputar risiko strategik terbagi menjadi 13 kluster. Sedangkan berdasarkan hasil studi *literature review*, terdapat 11 tema utama seputar risiko strategik pada Lembaga Keuangan Syariah dan Konvensional.

PENDAHULUAN

Pengelolaan risiko pada lembaga keuangan telah mengalami peningkatan sejalan dengan perkembangan industri keuangan secara keseluruhan (Kunz, 2021). Dalam beberapa tahun terakhir, lembaga keuangan mulai memahami pentingnya pengelolaan risiko untuk menjaga stabilitas dan kelangsungan bisnis. Hal ini terlihat dari adanya peraturan dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK) yang mengatur pengelolaan eksposur risiko dan tata kelola perusahaan yang efektif (Kulinska-Sadtocha, 2022). Risiko yang ada dalam bidang keuangan harus dapat dikenali dan dikontrol dengan memperkirakan potensi yang

mungkin terjadi di masa yang akan datang, bukan setelah risiko sudah terjadi. Oleh karena itu, metodologi untuk memodelkan risiko yang mungkin terjadi di masa depan sangat penting untuk dilakukan agar pihak yang mengambil keputusan dapat mempersiapkan strategi untuk mengatasi risiko yang akan datang (Oyewo, 2022). Salah satu risiko yang terjadi dalam industri keuangan adalah risiko stratejik. Manajemen risiko stratejik melibatkan identifikasi, penilaian, pengendalian, dan pemantauan risiko ini sepanjang waktu untuk memastikan bahwa bank tetap stabil dan mempertahankan reputasinya.

Pada penelitian terdahulu, pengelolaan risiko stratejik melibatkan berbagai faktor, antara lain: (1) perubahan peta persaingan dan kompetisi bisnis; (2) perubahan regulasi dari para pemangku kebijakan; (3) kesalahan perumusan strategi bisnis sehingga tidak sejalan dengan visi dan misi perusahaan; (4) kurangnya inovasi pada perkembangan produk bisnis; (5) tidak menyesuaikan dengan kemajuan teknologi yang baru; dan (6) perubahan kondisi ekonomi global, baik mikro dan makro (Bezrodna, 2019; Раби́ко, 2018). Pada umumnya, risiko stratejik timbul akibat kesalahan pengambilan keputusan strategis oleh manajemen bank, seperti pengambilan risiko bisnis, diversifikasi produk, ekspansi geografis, dan lainnya. Kondisi ini dapat menimbulkan potensi kerugian pada industri perbankan (Antonio, 2020; Oberoi & Costa, 2018). Oleh karena itu, perbankan harus memantau dan mengelola risiko stratejik dengan baik untuk memastikan kelangsungan bisnis dan stabilitas keuangan mereka. Terdapat beberapa cara untuk memitigasi risiko stratejik, di antaranya: (1) melakukan perencanaan dan implementasi strategi bisnis yang efektif dan beradaptasi dengan perubahan lingkungan bisnis; (2) membuat tim atau divisi khusus untuk mengembangkan produk baru serta menyusun beberapa rencana strategis; (3) memastikan strategi bisnis tidak bertolak belakang dengan visi dan misi lembaga; (4) mengadakan kerjasama dengan berbagai pihak terkait pengembangan perusahaan (Chockalingam, 2018; Mok & Saha, 2017).

Berdasarkan permasalahan di atas, diperlukan pemetaan topik manajemen risiko stratejik untuk mengidentifikasi, mengukur, dan mengendalikan risiko yang akan terjadi. Hal demikian dapat mencukupi kebutuhan sumber daya manusia yang bertugas di bidang manajemen risiko memiliki pengetahuan, keterampilan, dan sikap kerja sesuai kebutuhan bank. Jadi, tujuan penelitian ini adalah memetakan topik penelitian seputar risiko stratejik pada Lembaga Keuangan Syariah dan Konvensional dengan menggunakan: (1) metode bibliometrik *VOSviewer* guna menganalisis dan mempelajari peta perkembangan literatur dalam publikasi suatu bidang keilmuan dengan membuat peta jaringan metadata; dan (2) studi *literature review* guna menganalisis, mengidentifikasi dan *me-review* artikel-artikel dari jurnal internasional terindeks dan jurnal nasional terakreditasi.

KAJIAN TEORITIS

Risiko stratejik adalah risiko yang terkait dengan pembuatan keputusan bisnis oleh perusahaan, termasuk perbankan, yang dapat mempengaruhi kinerja masa depan mereka dan memberikan dampak negatif pada laba, aset, dan reputasi perusahaan. Hal ini berkaitan dengan pemilihan produk atau pasar tertentu, ekspansi geografis, pengembangan bisnis baru, dan mergers dan akuisisi. Risiko stratejik dapat menyebabkan perusahaan kehilangan peluang atau membuat keputusan bisnis yang salah yang dapat mempengaruhi kinerja jangka panjang dan memerlukan investasi tambahan untuk memperbaiki situasi. Dalam perbankan, risiko stratejik dapat mencakup pemilihan strategi pemasaran yang salah, penetrasi pasar yang tidak memadai, atau pemilihan produk yang tidak sesuai dengan profil risiko nasabah. (Docherty, 2018).

Studi bibliometrik merupakan cabang ilmu yang menganalisis dan mengevaluasi publikasi ilmiah dan informasi terkait. Ini melibatkan penggunaan metodologi statistik dan

informatika untuk menilai produksi, citasi, dan diseminasi ilmu pengetahuan dalam literatur ilmiah. Studi bibliometrik dapat digunakan untuk mengukur kinerja dan kontribusi individu, institusi, dan bidang ilmu, serta untuk memahami interaksi dan hubungan antar bidang ilmu dan publikasi. Ini juga dapat membantu dalam identifikasi dan evaluasi tren dan isu dalam literatur ilmiah. Beberapa aplikasi studi bibliometrik meliputi analisis jaringan citasi, analisis cluster, dan analisis visibilitas. Hasil dari studi bibliometrik dapat digunakan oleh peneliti, pemerintah, dan industri untuk memahami perkembangan dan kontribusi dalam bidang ilmu dan untuk menentukan arah penelitian masa depan (Dubyna et al., 2022).

VOSviewer adalah sebuah *software* bibliometrik yang digunakan untuk visualisasi dan analisis data publikasi ilmiah. Ini memungkinkan pengguna untuk memvisualisasikan data *citasi*, *co-citation*, dan *co-word analysis* dalam bentuk grafik dan diagram yang intuitif dan mudah diterima. *VOSviewer* dapat membantu peneliti dan analis dalam melakukan analisis jaringan citasi, menemukan hubungan antar bidang ilmu, dan memahami tren dan isu dalam literatur ilmiah. Ini juga membantu dalam menentukan arah penelitian masa depan dan memperoleh wawasan tentang kinerja dan kontribusi individu, institusi, dan bidang ilmu. *VOSviewer* memiliki antarmuka pengguna yang mudah digunakan dan dapat digunakan bersama dengan data yang berasal dari berbagai sumber, seperti *Scopus*, *Web of Science*, dan *Google Scholar*. Ini memungkinkan pengguna untuk memvisualisasikan dan menganalisis data publikasi secara efektif dan efisien (van Eck NJ, 2022).

Kajian *literature review* merupakan suatu proses yang mencakup identifikasi, evaluasi, dan sintesis hasil dari penelitian sebelumnya pada topik yang spesifik. Ini bertujuan untuk memberikan pandangan umum tentang tren, isu, dan kemajuan dalam bidang terkait dan membantu dalam memahami bagaimana penelitian sebelumnya mempengaruhi perkembangan dan arah penelitian masa depan. Studi *literature review* biasanya dilakukan sebagai bagian dari proses penelitian untuk memastikan bahwa peneliti memahami lingkungan penelitian yang ada dan membuat hasil yang tidak duplikat. Ini juga membantu dalam menentukan masalah dan celah dalam literatur yang ada dan membantu dalam formulasi hipotesis dan pemahaman tentang area penelitian yang spesifik. Studi *literature review* dapat dilakukan dengan mengakses database publikasi ilmiah, seperti *Scopus*, *Web of Science*, dan *Google Scholar*. Peneliti juga dapat melakukan pencarian manual melalui jurnal ilmiah dan buku-buku yang terkait. Studi *literature review* harus dilakukan dengan metodologi yang sistematis dan objektif untuk memastikan bahwa hasilnya akurat dan valid (El-Halaby et al., 2021).

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode penelitian dengan pendekatan *mix-method*, yaitu metode kuantitatif pada studi bibliometrik dan metode kualitatif pada studi *literature review*. Objek penelitiannya adalah risiko stratejik. Jenis data yang digunakan adalah data sekunder. Ruang lingkup data yang digunakan adalah artikel jurnal penelitian tentang risiko stratejik pada Lembaga Keuangan Syariah dan Konvensional.

Sumber pengambilan data berasal dari penelusuran jurnal nasional dan internasional terindeks *Google Scholar*, *Sinta*, dan *Scopus* melalui aplikasi *Perish/Harzing*. Alat analisis data menggunakan *software Microsoft Excel*, *Mendeley Desktop*, dan *VOSviewer*. Teknik pengumpulan data meliputi: (1) membuka *software Perish/Harzing*, lalu mencari jurnal berdasarkan kategori *title words* berkata kunci “*Risiko Stratejik*” dalam kurun waktu seluruh tahun (1981-2022); (2) mengumpulkan data judul jurnal dalam *Microsoft Excel*, dan mengidentifikasi judul jurnal yang ganda; (3) mengunduh file berformat RIS (*Research*

Information Systems) dan PDF (*Portable Document Format*) dari seluruh jurnal yang telah dikumpulkan datanya; dan (4) memasukkan file data RIS ke dalam *software Mendeley Desktop*.

Teknik analisis data meliputi: (1) memetakan file data RIS pada *Mendeley Desktop* berdasarkan urutan tahun, penulis, dan penerbit; (2) memetakan hasil visualisasi jaringan bibliometrik dan tren publikasi ilmiah menggunakan *software* algoritma *VOSviewer* (*Visualization of Similarities*) berdasarkan jumlah kluster dan itemnya; dan (3) memetakan topik penelitian berdasarkan studi *literature review* (Budianto & Dewi, 2022).

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Pemetaan Sebaran Publikasi Ilmiah Seputar Risiko Strategik pada Lembaga Keuangan Syariah dan Konvensional

Terdapat 89 jurnal internasional dan nasional berdasarkan hasil pengumpulan data yang berasal dari aplikasi *Perish/Harzing* selama periode 1981 hingga tahun 2022. Terdapat 19 jurnal internasional terindeks *Scopus*. Dan terdapat 70 jurnal internasional serta nasional terindeks Sinta seputar penelitian risiko strategik.

Tabel 1. Data publikasi jurnal seputar Risiko Hukum berdasarkan tahun

Tahun	Jumlah Publikasi	Tahun	Jumlah Publikasi	Tahun	Jumlah Publikasi	Tahun	Jumlah Publikasi
1981-1998	8	2007	3	2013	5	2018	8
2001	1	2008	3	2014	3	2019	5
2002	2	2009	2	2015	5	2020	4
2004	1	2010	4	2016	6	2021	9
2005	1	2011	1	2017	7	2022	6
2006	1	2012	4				

Sumber: Data diolah, *Microsoft Excel* 2016.

2. Pemetaan Bibliometrik Penelitian Seputar Risiko Strategik pada Lembaga Keuangan Syariah dan Konvensional

Terdapat beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam mengetahui hasil bibliometrik dengan *software VOSviewer*, yaitu: *pertama*, antarmuka *software*, yaitu antarmuka *VOSviewer* menampilkan diagram dan grafik yang memvisualisasikan data publikasi. Pengguna dapat membuka dan menjelajahi diagram dan grafik ini dengan mengklik item tertentu atau memperbesar bagian tertentu dari diagram. *Kedua*, komponen visual, yaitu beberapa komponen visual yang mungkin muncul dalam hasil bibliometrik *VOSviewer* meliputi *node* (representasi dari publikasi), garis (representasi dari hubungan citasi), dan warna (representasi dari kategori atau topik). *Ketiga*, analisis jaringan citasi, yaitu analisis jaringan citasi membantu dalam menentukan hubungan antar publikasi dan memahami bagaimana publikasi terkait satu sama lain. *Node* yang lebih besar dalam diagram mewakili publikasi yang lebih banyak dicatat dan hubungan antar *node* dapat membantu dalam memahami bagaimana publikasi terkait. *Keempat*, analisis kluster, yaitu analisis kluster membantu dalam menentukan hubungan antar topik atau bidang ilmu dan memahami bagaimana publikasi terkait dengan topik atau bidang ilmu tertentu. Warna dalam diagram mewakili kategori atau topik dan membantu dalam memahami bagaimana publikasi terkait dengan topik atau bidang ilmu yang berbeda. *Kelima*, analisis citasi, yaitu analisis citasi membantu dalam menentukan publikasi yang paling banyak dicatat dan memahami bagaimana publikasi terkait satu sama lain. *Node* yang lebih besar dalam diagram mewakili

publikasi yang lebih banyak dicatat dan membantu dalam memahami bagaimana publikasi terkait satu sama lain. Hasilnya adalah sebagai berikut:

Gambar 1. Visualisasi *network* peta perkembangan penelitian seputar Risiko Strategik

Sumber: Data diolah, *software VOSViewer 1.6.18*.

Hasil visualisasi *software VOSViewer* terkait peta perkembangan penelitian seputar risiko stratejik pada Lembaga Keuangan Syariah dan Konvensional terdapat 13 kluster dan 88 item topik pada pemetaan tersebut, diantaranya sebagai berikut:

- Kluster 1, terdiri dari 13 item topik, yaitu: *bank, bank risk management, banking sector, banking system, basel iii, control, future, management, methodology, risk management, strategic direction, strategic planning, strategic risk.*
- Kluster 2, terdiri dari 12 item topik, yaitu: *acquisition, bank merger, banking, competition, exposure, foreign bank, private banking, risk, strategic group, strategic risk management, strategy.*
- Kluster 3, terdiri dari 11 item topik, yaitu: *central bank, china, e banking, india, risk concept, risk measure, sovereign wealth fund, strategic asset allocation, strategic framework, strategic investment, world bank.*
- Kluster 4, terdiri dari 10 item topik, yaitu: *credit, deposit, depositor, guaranty trust bank plc, idbi bank, industry, jeger, liquidity risk, strategic management, strategic positioning.*
- Kluster 5, terdiri dari 8 item topik, yaitu: *commercial bank, competitive advantage, credit risk policy, downscalling, kenya, nic bank, sme sector, strategic choice.*
- Kluster 6, terdiri dari 6 item topik, yaitu: *canadian banking, evolution, paradigm, risk compliance, risk executive, strategic risk management.*
- Kluster 7, terdiri dari 6 item topik, yaitu: *bank risk, bank equity capital result, risk level, strategic, trading book, violation.*
- Kluster 8, terdiri dari 5 item topik, yaitu: *econpaper, entrepreneurial orientation, financial technology, rural bank, strategic alliance decision.*

- Kluster 9, terdiri dari 5 item topik, yaitu: *banking industry, effective strategic risk criterium, integrated strategic risk development, interpretive structural modeling approach, strategic goal.*
- Kluster 10, terdiri dari 4 item topik, yaitu: *bank capital regulation, penalty, risk model, strategic selection.*
- Kluster 11, terdiri dari 3 item topik, yaitu: *bank strategic planning, liability risk management.*
- Kluster 12, terdiri dari 3 item topik, yaitu: *credit risk management, indian banking sector.*
- Kluster 13, terdiri dari 2 item topik, yaitu: *branch banking, infrastructure.*

3. Pemetaan *Literature Review* seputar Definisi dan Tujuan Manajemen Risiko Strategik

Pertama, definisi risiko strategik. Temuan dalam topik penelitian ini, yaitu:

- (1) Risiko strategik adalah risiko yang terkait dengan pembuatan keputusan bisnis oleh perusahaan, termasuk perbankan, yang dapat mempengaruhi kinerja masa depan mereka dan memberikan dampak negatif pada laba, aset, dan reputasi perusahaan. Hal ini berkaitan dengan pemilihan produk atau pasar tertentu, ekspansi geografis, pengembangan bisnis baru, dan mergers dan akuisisi.
- (2) Risiko strategik dapat menyebabkan perusahaan kehilangan peluang atau membuat keputusan bisnis yang salah yang dapat mempengaruhi kinerja jangka panjang dan memerlukan investasi tambahan untuk memperbaiki situasi. Dalam perbankan, risiko strategik dapat mencakup pemilihan strategi pemasaran yang salah, penetrasi pasar yang tidak memadai, atau pemilihan produk yang tidak sesuai dengan profil risiko nasabah.

Kedua, tujuan manajemen risiko strategik adalah untuk membantu perusahaan meminimalkan dampak negatif dari keputusan bisnis yang salah atau tidak berhasil, dan membantu mereka mencapai tujuan jangka panjang mereka. Hal tersebut meliputi: (1) membantu perbankan meminimalkan risiko bisnis yang terkait dengan pembuatan keputusan bisnis yang salah; (2) memastikan bahwa keputusan bisnis yang diambil oleh perbankan sesuai dengan tujuan jangka panjang mereka dan membantu mereka mencapai target yang diinginkan; (3) membantu perbankan mengembangkan strategi bisnis yang efektif dan memastikan bahwa keputusan bisnis yang diambil memiliki potensi keuntungan jangka panjang; (4) memastikan bahwa perbankan bertanggung jawab dan transparan dalam pembuatan keputusan bisnis mereka dan memastikan bahwa mereka dapat menjelaskan dan mempertanggungjawabkan hasil dari keputusan tersebut; dan (5) membantu perbankan menjaga reputasi dan citra mereka dengan memastikan bahwa keputusan bisnis yang diambil memiliki dampak positif pada masyarakat dan lingkungan.

4. Pemetaan *Literature Review* seputar Pengawasan pada Manajemen Risiko Strategik

Temuan dalam topik penelitian ini, antara lain:

Pertama, kewenangan dan tanggung jawab Dewan Komisaris, yaitu: (1) bertanggung jawab untuk menetapkan strategi dan tujuan jangka panjang perusahaan, termasuk dalam hal manajemen risiko strategik; (2) bertanggung jawab untuk memastikan bahwa perbankan memiliki sistem dan prosedur manajemen risiko yang efektif, dan memastikan bahwa manajemen risiko strategik dilakukan dengan efektif; (3) bertanggung jawab untuk meninjau dan mengevaluasi program manajemen risiko strategik dan memastikan bahwa program tersebut efektif dan sesuai dengan tujuan perusahaan; (4) bertanggung jawab untuk memastikan bahwa perbankan bertanggung jawab dan transparan dalam hal manajemen

risiko stratejik dan memastikan bahwa keputusan bisnis yang diambil dapat dipertanggungjawabkan; dan (5) bertanggung jawab untuk memastikan bahwa manajemen risiko stratejik dilakukan dengan integritas dan memastikan bahwa perbankan tidak terlibat dalam praktik bisnis yang tidak etis atau melanggar hukum.

Kedua, kewenangan dan tanggung jawab Dewan Direksi, yaitu: (1) bertanggung jawab untuk memastikan bahwa strategi dan tujuan perusahaan, termasuk dalam hal manajemen risiko stratejik, diimplementasikan dengan efektif; (2) bertanggung jawab untuk memastikan bahwa perbankan memiliki sistem dan prosedur manajemen risiko yang efektif, dan memastikan bahwa manajemen risiko stratejik dilakukan dengan tepat; (3) bertanggung jawab untuk menetapkan batas risiko yang sesuai untuk perbankan dan memastikan bahwa perbankan tidak melibatkan diri dalam aktivitas bisnis yang memiliki risiko tinggi; (4) bertanggung jawab untuk memonitor dan mengevaluasi risiko yang terkait dengan keputusan bisnis dan memastikan bahwa risiko tersebut dikelola dengan efektif; dan (5) bertanggung jawab untuk memastikan bahwa perbankan bertanggung jawab dan transparan dalam hal manajemen risiko stratejik dan memastikan bahwa keputusan bisnis yang diambil dapat dipertanggungjawabkan.

Ketiga, berkaitan dengan Sumber Daya Manusia, yaitu: (1) bekerja sama dengan tim strategi perbankan untuk mengembangkan dan mengimplementasikan strategi manajemen risiko yang efektif; (2) mengidentifikasi dan menganalisis risiko yang terkait dengan keputusan bisnis dan memastikan bahwa risiko tersebut dikelola dengan efektif; (3) memonitor dan mengevaluasi risiko yang terkait dengan keputusan bisnis dan memastikan bahwa risiko tersebut dikelola dengan efektif; (4) Sumber daya manusia harus dilatih dan disensitisasi terhadap manajemen risiko stratejik dan memastikan bahwa semua pegawai perbankan memahami peran mereka dalam manajemen risiko; dan (5) memantau dan melaporkan hasil manajemen risiko stratejik kepada Dewan Direksi dan Dewan Komisaris.

Keempat, berkaitan dengan Organisasi Manajemen Risiko Stratejik/OMRS, yaitu bagian dari suatu bank yang bertanggung jawab untuk memantau dan mengelola risiko yang terkait dengan aktivitas bisnis bank. Ini memastikan bahwa bank dapat mengidentifikasi dan mengelola risiko secara efektif sebelum mempengaruhi kinerja dan stabilitas bank. Organisasi Manajemen Risiko Stratejik melibatkan beberapa tugas, seperti: (1) Menentukan dan mengidentifikasi risiko-risiko yang mungkin terkait dengan aktivitas bisnis bank; (2) Menilai risiko dan memperkirakan potensi kerugian yang mungkin terjadi; (3) Menentukan dan menerapkan strategi untuk mengelola dan mengatasi risiko; (4) Melakukan pemantauan terhadap risiko dan memantau kinerja dari strategi pengendalian risiko yang diterapkan; dan (5) Mengirimkan laporan tentang risiko dan pengendalian risiko kepada pihak-pihak terkait, seperti Direksi dan Dewan Komisaris.

5. Pemetaan *Literature Review* seputar Strategi Manajemen Risiko Stratejik

Temuan dalam topik penelitian ini, antara lain:

Pertama, bank dapat mengevaluasi posisi kompetitifnya dalam industri dengan memperhatikan risiko stratejik melalui beberapa cara, di antaranya adalah:

1. Analisis SWOT, yaitu bank dapat menggunakan analisis SWOT untuk mengidentifikasi kekuatan, kelemahan, peluang, dan ancaman yang ada dalam industri. Ini membantu Bank untuk menentukan bagaimana risiko stratejik mempengaruhi posisi kompetitifnya.
2. Analisis Pesaing, yaitu bank dapat membandingkan posisi kompetitifnya dengan pesaing utamanya dalam industri, memperhatikan faktor-faktor seperti pasar, produk, teknologi, dan strategi.

3. Analisis PESTEL, yaitu bank dapat menggunakan analisis PESTEL untuk menilai dampak lingkungan politik, ekonomi, sosial, teknologi, hukum, dan lingkungan pada posisi kompetitifnya dalam industri.
4. Analisis Diferensiasi Produk, yaitu bank dapat menilai bagaimana produk dan layanan yang ditawarkan membedakannya dari pesaing, dan bagaimana ini mempengaruhi posisi kompetitifnya dalam industri.
5. Analisis Pelanggan, yaitu bank dapat menilai bagaimana tingkat kepuasan pelanggan dan tingkat loyalitas terhadap produk dan layanannya, dan bagaimana ini mempengaruhi posisi kompetitifnya dalam industri.

Kedua, bank menetapkan rencana strategik dan rencana bisnis secara tertulis melalui tahapan-tahapan berikut: (1) Evaluasi situasi saat ini, yaitu bank melakukan analisis internal dan eksternal untuk menentukan posisi saat ini dan mengidentifikasi kekuatan, kelemahan, peluang, dan ancaman (*SWOT analysis*); (2) Penentuan tujuan dan strategi, yaitu bank menentukan tujuan jangka panjang dan menetapkan strategi untuk mencapainya, yang mungkin melibatkan diversifikasi produk atau pasar, ekspansi geografis, atau peningkatan efisiensi operasi; (3) Perencanaan bisnis, yaitu bank menetapkan rencana bisnis spesifik untuk mencapai tujuan strategis, yang mungkin melibatkan pengembangan produk baru, peningkatan layanan pelanggan, atau peningkatan efisiensi biaya; (4) Penentuan Anggaran dan Alokasi Sumber Daya, yaitu bank menetapkan anggaran dan alokasi sumber daya untuk setiap inisiatif bisnis yang direncanakan; dan (5) Implementasi dan Monitor, yaitu bank melaksanakan rencana bisnis dan strategi serta melakukan pemantauan dan evaluasi secara teratur untuk memastikan bahwa mereka berjalan sesuai dengan rencana dan membuat perubahan yang diperlukan.

Ketiga, bank wajib memiliki sumber pendanaan yang mencukupi untuk mendukung penerapan rencana strategik. Sumber pendanaan ini bisa berupa dana hasil penjualan produk perbankan, pinjaman, atau investasi. Tanpa sumber pendanaan yang stabil dan cukup, bank tidak dapat membiayai inisiatif bisnis dan operasi sehari-hari serta memenuhi kewajiban regulasi. Sumber pendanaan juga mempengaruhi kemampuan bank dalam mengejar peluang bisnis dan memenuhi tuntutan pasar. Oleh karena itu, bank harus memastikan bahwa mereka memiliki sumber pendanaan yang berkualitas dan cukup untuk mencapai tujuan strategis dan memenuhi kebutuhan operasional. Bank juga harus memastikan bahwa mereka memiliki sumber pendanaan yang diversifikasi dan memiliki tingkat risiko yang sesuai dengan profil risiko bank. Hal ini membantu memastikan stabilitas jangka panjang dan meminimalkan risiko kegagalan pendanaan.

Keempat, rencana strategik dan rencana bisnis harus dievaluasi secara teratur dan dapat disesuaikan apabila terdapat penyimpangan. Evaluasi ini membantu bank memastikan bahwa mereka berjalan sesuai dengan tujuan jangka panjang dan membuat perubahan yang diperlukan untuk mengatasi masalah atau memanfaatkan peluang baru. Evaluasi ini juga membantu bank memastikan bahwa rencana strategik dan rencana bisnis masih relevan dan sesuai dengan lingkungan bisnis yang berubah. Perubahan ekonomi, regulasi, atau perubahan pasar dapat mempengaruhi kemampuan bank untuk mencapai tujuan strategis. Oleh karena itu, bank harus melakukan evaluasi dan membuat perubahan yang diperlukan untuk memastikan bahwa mereka tetap berada pada jalur yang benar. Dengan evaluasi dan pembaruan teratur, bank dapat memastikan bahwa rencana strategik dan rencana bisnis mereka membantu mereka mencapai tujuan jangka panjang dan memastikan stabilitas dan keberhasilan bisnis jangka panjang.

Kelima, dalam hal bank berencana menerapkan strategi jangka panjang dan berkelanjutan, kecukupan rencana suksesi manajerial sangat penting. Rencana suksesi manajerial membantu memastikan bahwa bank memiliki pemimpin yang memiliki

kemampuan dan kualifikasi yang tepat untuk memimpin implementasi strategi dan memastikan kontinuitas operasi. Rencana suksesi manajerial juga memastikan bahwa bank memiliki perencanaan yang matang untuk memastikan bahwa pemimpin baru dapat dengan cepat dan efektif memimpin operasi dan memastikan bahwa strategi tetap berjalan dengan baik meskipun ada perubahan manajemen. Ini memastikan bahwa bank dapat mengatasi masalah yang mungkin timbul dan memastikan kontinuitas bisnis. Rencana suksesi manajerial juga memastikan bahwa bank memiliki perencanaan yang matang untuk memastikan bahwa pemimpin baru dapat dengan cepat dan efektif memimpin operasi dan memastikan bahwa strategi tetap berjalan dengan baik meskipun ada perubahan manajemen. Ini memastikan bahwa bank dapat mengatasi masalah yang mungkin timbul dan memastikan kontinuitas bisnis.

6. Pemetaan *Literature Review* seputar Tingkat Risiko, Kebijakan, Prosedur, dan Limit pada Manajemen Risiko Strategik

Temuan dalam topik penelitian ini, antara lain:

Pertama, tingkat risiko yang akan diambil (*risk appetite*) dan toleransi risiko (*risk tolerance*) adalah dua konsep yang sangat penting dalam manajemen risiko strategik pada perbankan. Kedua konsep ini membantu bank menentukan seberapa banyak risiko yang mereka siap ambil dan seberapa banyak risiko yang dapat mereka tolerir. Tingkat risiko yang akan diambil (*risk appetite*), yaitu tingkat risiko yang akan diambil menunjukkan seberapa banyak risiko yang dapat diambil oleh bank sebelum mengurangi nilai perusahaan. Ini merupakan tingkat risiko yang dapat diterima oleh bank dalam menjalankan operasi mereka dan memenuhi tujuan bisnis mereka. Toleransi risiko (*risk tolerance*): Toleransi risiko adalah seberapa banyak risiko yang dapat diterima oleh bank sebelum menimbulkan dampak yang signifikan pada operasi dan keuangan mereka. Ini menunjukkan seberapa banyak risiko yang dapat diterima oleh bank sebelum mereka harus mengambil tindakan untuk mengatasi risiko tersebut.

Kedua, kebijakan pada risiko strategik. Kebijakan risiko strategik dalam perbankan adalah bagian dari manajemen risiko bank yang memfokuskan pada pengendalian dan pengelolaan risiko yang berasal dari aktivitas bisnis dan strategi bank. Tujuan dari kebijakan ini adalah untuk memastikan bahwa bank dapat beroperasi secara efisien dan menguntungkan sambil meminimalkan risiko yang mungkin mengancam kelangsungan usahanya. Beberapa contoh kebijakan risiko strategik dalam perbankan meliputi: (1) Kebijakan diversifikasi bisnis, yaitu bank dapat memperluas portofolio produk dan jasa mereka untuk mengurangi risiko bisnis yang berasal dari fokus pada satu area bisnis tertentu; (2) Kebijakan pengelolaan portofolio, yaitu bank dapat melakukan pengelolaan yang cermat dari portofolio pinjaman mereka untuk memastikan bahwa risiko kredit tersebar secara merata; (3) Kebijakan risiko suku bunga, yaitu bank dapat mengelola risiko suku bunga dengan memastikan bahwa mereka memiliki posisi yang seimbang dalam aktivitas pinjaman dan pendanaan dengan suku bunga tetap dan suku bunga mengambang; dan (4) Kebijakan *hedging*, yaitu bank dapat melakukan *hedging* untuk membatasi risiko pasar yang berasal dari fluktuasi harga aset atau pasar keuangan.

Ketiga, prosedur pada risiko strategik. Prosedur pada risiko strategik dalam perbankan meliputi beberapa langkah yang memastikan bahwa risiko bisnis dan strategi bank dapat dikenali, diukur, dan dikendalikan dengan baik. Berikut adalah beberapa langkah dalam prosedur risiko strategik dalam perbankan: (1) Bank harus melakukan identifikasi risiko yang berasal dari aktivitas bisnis dan strategi mereka, melalui analisis dan evaluasi internal dan eksternal; (2) Setelah risiko teridentifikasi, bank harus menentukan tingkat risiko untuk setiap risiko dengan menilai potensi kerugian dan frekuensi yang

mungkin terjadi; (3) Bank harus memastikan bahwa risiko yang telah dikenali dan dinilai dapat dikendalikan dengan menetapkan strategi pengendalian risiko yang sesuai; (4) Bank harus memastikan bahwa strategi pengendalian risiko yang diterapkan berfungsi dengan baik melalui pengawasan dan monitoring yang teratur; dan (5) Bank harus memastikan bahwa kebijakan dan prosedur risiko stratejik mereka tetap relevan dan dalam sinkronisasi dengan perubahan pasar dan lingkungan bisnis dengan melakukan revisi dan updating secara berkala.

Keempat, limit risiko stratejik. Limit risiko stratejik pada perbankan adalah batasan yang ditetapkan oleh bank untuk masing-masing jenis risiko yang berasal dari aktivitas bisnis dan strategi mereka. Tujuan dari limit risiko stratejik ini adalah untuk memastikan bahwa bank tidak terpapar pada tingkat risiko yang tidak dapat diterima. Limit risiko stratejik pada perbankan penting untuk memastikan bahwa bank beroperasi dengan aman dan memiliki pemahaman yang jelas mengenai tingkat risiko yang dapat diterima. Limit risiko ini juga dapat membantu bank dalam menentukan strategi pengendalian risiko yang sesuai dan memastikan bahwa mereka tidak terpapar pada tingkat risiko yang tidak dapat diterima.

7. Pemetaan *Literature Review* seputar Identifikasi Risiko Stratejik

Identifikasi risiko stratejik pada perbankan adalah proses untuk mengenali dan menilai risiko yang mempengaruhi strategi bisnis bank. Risiko stratejik dapat mencakup berbagai hal, seperti perubahan dalam industri atau pasar, perubahan regulasi, atau perubahan dalam kebijakan pemerintah. Temuan dalam topik penelitian ini, antara lain:

- (1) risiko regulasi, yaitu bank harus memastikan bahwa mereka memenuhi persyaratan regulasi yang berlaku. Perubahan regulasi dapat mempengaruhi strategi bisnis bank dan membuat mereka harus menyesuaikan operasi mereka.
- (2) risiko pasar, yaitu bank harus memantau perubahan dalam pasar dan memastikan bahwa strategi bisnis mereka tetap relevan. Ini membantu bank menghindari risiko pasar, seperti fluktuasi harga atau perubahan dalam tingkat suku bunga.
- (3) risiko teknologi, yaitu bank harus memastikan bahwa mereka memiliki teknologi terbaru dan terancang untuk menjalankan operasi mereka dan memenuhi kebutuhan nasabah. Ini membantu bank memenuhi persyaratan teknologi dan memastikan bahwa mereka tidak terkena risiko teknologi.
- (4) risiko reputasi, yaitu bank harus memastikan bahwa mereka memiliki reputasi yang baik di masyarakat dan industri. Ini membantu bank mempertahankan nasabah dan memenuhi harapan *stakeholders*.
- (5) risiko keuangan, yaitu bank harus memastikan bahwa mereka memiliki sumber daya yang cukup untuk menjalankan operasi mereka dan memenuhi kewajiban mereka. Ini membantu bank menghindari risiko keuangan, seperti likuiditas atau solvabilitas.

8. Pemetaan *Literature Review* seputar Pengukuran Risiko Stratejik

Temuan dalam topik penelitian ini, antara lain:

Pertama, dalam mengukur Risiko Stratejik, dapat menggunakan indikator/parameter berupa:

1. Tingkat kompleksitas strategi bisnis bank merupakan ukuran dari seberapa rumit dan detail strategi bisnis yang diterapkan oleh sebuah bank. Ini mencakup berbagai faktor seperti jumlah produk dan layanan yang ditawarkan, jumlah pasar yang dituju, dan tingkat integrasi dengan teknologi dan sistem yang berbeda. Semakin banyak produk dan layanan yang ditawarkan, semakin banyak pasar yang dituju,

dan semakin tinggi tingkat integrasi dengan teknologi, semakin tinggi tingkat kompleksitas strategi bisnis bank. Menjalankan strategi bisnis yang kompleks memerlukan perencanaan dan implementasi yang cermat, serta manajemen yang efektif dari sumber daya yang ada. Bank harus memahami pasar mereka dan memastikan bahwa strategi mereka sesuai dengan kebutuhan dan harapan nasabah. Mereka juga harus memantau hasil dan mengevaluasi strategi mereka secara teratur untuk memastikan bahwa mereka selalu memenuhi tujuan bisnis mereka.

2. Posisi bisnis bank dalam industri perbankan dapat ditentukan oleh beberapa faktor, seperti ukuran, aset, jumlah nasabah, portofolio produk dan layanan, dan reputasi mereka. Beberapa bank mungkin memiliki posisi yang kuat dalam industri perbankan karena ukuran dan aset yang besar, serta jumlah nasabah yang banyak. Bank-bank ini mungkin memiliki portofolio produk dan layanan yang luas dan dapat menawarkan solusi keuangan yang komprehensif bagi nasabah mereka. Di sisi lain, bank-bank kecil mungkin memiliki posisi yang lebih lemah dalam industri perbankan, tetapi dapat memiliki keunggulan dalam memberikan layanan personal yang lebih baik dan memiliki hubungan yang lebih dekat dengan nasabah mereka. Reputasi juga memainkan peran penting dalam menentukan posisi bisnis bank dalam industri perbankan. Bank yang memiliki reputasi yang baik dapat menarik nasabah dan menjaga loyalitas nasabah mereka, serta membantu mereka menarik bisnis baru. Sebagai contoh, beberapa bank mungkin memiliki posisi yang kuat sebagai pemimpin pasar dalam industri perbankan, sementara bank lain mungkin memiliki posisi sebagai pemain yang lebih kecil dan berfokus pada pasar tertentu.
3. Pencapaian rencana bisnis pada perbankan sangat penting untuk memastikan bahwa bank dapat memenuhi tujuan dan sasaran mereka. Berikut adalah beberapa faktor yang mempengaruhi pencapaian rencana bisnis pada perbankan: (1) Kinerja keuangan; (2) Kualitas produk dan layanan; (3) Manajemen risiko; (4) Kemampuan inovasi; (5) Pemahaman pasar; dan (6) Eksekusi strategi.

Kedua, bank melakukan *stress testing* terhadap implementasi strategi dalam rangka:

1. *Stress testing* adalah metode yang digunakan oleh bank untuk menguji implementasi strategi mereka dalam situasi-situasi sulit atau menantang. Ini membantu bank memahami bagaimana strategi mereka akan bertahan dan berfungsi saat menghadapi kondisi pasar yang sulit.
2. *Stress testing* melibatkan simulasi berbagai skenario yang memiliki potensi menimbulkan risiko bagi bank. Skenario-skenario ini mungkin melibatkan perubahan ekonomi, gejolak pasar, atau perubahan regulasi. Bank dapat menggunakan hasil dari stress test untuk memvalidasi strategi mereka dan membuat perubahan jika diperlukan.
3. *Stress testing* juga membantu bank memastikan bahwa mereka memiliki sumber daya yang cukup untuk mengatasi situasi sulit, dan memastikan bahwa mereka memiliki manajemen risiko yang efektif. Ini membantu bank memastikan bahwa mereka dapat memenuhi kewajiban mereka kepada nasabah dan stakeholders lainnya. Hasil stress testing harus memberikan umpan balik terhadap proses perencanaan strategi.

9. Pemetaan *Literature Review* seputar Pemantauan Risiko Strategik

Temuan dalam topik penelitian ini, antara lain:

Pertama, pemantauan risiko strategik merupakan proses yang dilakukan oleh perbankan untuk memantau dan mengevaluasi risiko-risiko yang terkait dengan kegiatan bisnis mereka secara berkala. Ini membantu perbankan memastikan bahwa risiko-risiko yang ada dapat dikelola dengan baik dan memastikan stabilitas bisnis mereka.

Kedua, dalam hal pemantauan risiko stratejik, perbankan melakukan pemantauan terhadap risiko-risiko yang terkait dengan strategi bisnis mereka. Ini melibatkan identifikasi risiko-risiko yang mungkin muncul dalam strategi bisnis, penentuan tingkat risiko yang diterima, dan pengembangan tindakan pengendalian risiko.

Ketiga, pemantauan risiko stratejik juga melibatkan evaluasi secara berkala terhadap tindakan pengendalian risiko yang diambil untuk memastikan bahwa tindakan tersebut efektif dan sesuai dengan perubahan situasi bisnis. Ini membantu perbankan memastikan bahwa risiko-risiko yang terkait dengan strategi bisnis mereka dapat dikelola dengan baik dan memastikan stabilitas bisnis mereka.

10. Pemetaan *Literature Review* seputar Pengendalian Risiko Stratejik

Temuan dalam topik penelitian ini, antara lain:

Pertama, definisi pengendalian risiko stratejik, yaitu suatu proses yang dilakukan oleh perbankan untuk mengelola dan mengurangi risiko-risiko yang terkait dengan kegiatan bisnis mereka. Ini merupakan bagian penting dari manajemen risiko yang membantu perbankan memastikan bahwa risiko-risiko yang mereka hadapi dapat dikelola dengan baik dan tidak mempengaruhi stabilitas bisnis mereka.

Kedua, beberapa langkah yang biasanya diambil dalam pengendalian risiko stratejik meliputi identifikasi risiko, penilaian risiko, dan pengembangan tindakan pengendalian risiko. Identifikasi risiko melibatkan pemahaman dan pemetaan risiko-risiko yang mungkin muncul dalam bisnis perbankan. Penilaian risiko melibatkan penentuan tingkat risiko yang diterima dan potensi dampak dari risiko tersebut. Dan pengembangan tindakan pengendalian risiko melibatkan pembuatan dan implementasi tindakan yang dapat meminimalkan risiko dan memastikan bahwa bisnis perbankan tetap stabil.

Ketiga, pengendalian risiko stratejik juga memerlukan pemantauan dan evaluasi secara berkala untuk memastikan bahwa tindakan pengendalian risiko yang diambil efektif dan sesuai dengan perubahan situasi bisnis. Ini membantu perbankan memastikan bahwa risiko-risiko yang mereka hadapi dapat dikelola dengan baik dan memastikan stabilitas bisnis mereka.

Keempat, Sistem Pengendalian Intern. Sistem Pengendalian Intern adalah suatu sistem yang digunakan oleh perbankan untuk memastikan bahwa risiko-risiko yang terkait dengan kegiatan bisnis mereka dapat dikelola dengan baik. Sistem pengendalian intern ini sangat penting untuk memastikan bahwa perbankan memiliki tata kelola yang baik dan dapat mengelola risiko-risiko yang ada dengan efektif. Sistem Pengendalian Intern adalah suatu sistem yang digunakan oleh perbankan untuk memastikan bahwa risiko-risiko yang terkait dengan kegiatan bisnis mereka dapat dikelola dengan baik. Sistem pengendalian intern ini sangat penting untuk memastikan bahwa perbankan memiliki tata kelola yang baik dan dapat mengelola risiko-risiko yang ada dengan efektif. Sistem pengendalian intern juga memerlukan pemantauan dan evaluasi secara berkala untuk memastikan bahwa tindakan pengendalian risiko yang diambil efektif dan sesuai dengan perubahan situasi bisnis. Ini membantu perbankan memastikan bahwa risiko-risiko yang terkait dengan strategi bisnis mereka dapat dikelola dengan baik dan memastikan stabilitas bisnis mereka. Sistem pengendalian intern juga memerlukan pemantauan dan evaluasi secara berkala untuk memastikan bahwa tindakan pengendalian risiko yang diambil efektif dan sesuai dengan perubahan situasi bisnis. Ini membantu perbankan memastikan bahwa risiko-risiko yang terkait dengan strategi bisnis mereka dapat dikelola dengan baik dan memastikan stabilitas bisnis mereka.

11. Pemetaan *Literature Review* seputar Sistem Informasi Manajemen Risiko Strategik

Temuan dalam topik penelitian ini, antara lain:

Pertama, definisi Sistem Informasi Manajemen Risiko Strategik (SIMRS), yaitu sistem yang digunakan oleh perbankan untuk memantau dan mengelola risiko-risiko yang terkait dengan kegiatan bisnis mereka. Sistem ini membantu perbankan menentukan tingkat risiko yang diterima, memonitor perubahan risiko, dan mengevaluasi efektivitas pengendalian risiko.

Kedua, SIMRS terdiri dari berbagai komponen, termasuk identifikasi risiko, penilaian risiko, pengendalian risiko, dan pemantauan risiko. Sistem ini menggunakan alat dan teknologi canggih, seperti data *analytics* dan teknologi pemantauan *real-time*, untuk membantu perbankan memahami situasi risiko dan membuat keputusan yang tepat.

12. Pemetaan *Literature Review* seputar Mitigasi Risiko Strategik

Pertama, menggunakan metode IFE-EFE Matrix untuk memitigasi risiko strategik pada perbankan. IFE (*Internal Factor Evaluation*) dan EFE (*External Factor Evaluation*) matrix adalah dua alat analisis yang berguna dalam mengevaluasi faktor internal dan eksternal yang mempengaruhi suatu organisasi, termasuk perbankan. Dalam memitigasi risiko strategis, kedua matriks ini dapat digunakan sebagai berikut:

- (1) IFE Matrix, yaitu membantu perbankan mengevaluasi faktor-faktor internal yang mempengaruhi kinerjanya, seperti manajemen, sumber daya, dan sistem teknologi. Perbankan dapat menilai tingkat kekuatan dan kelemahan dari masing-masing faktor internal dan memprioritaskan area yang perlu diperbaiki untuk meminimalkan risiko.
- (2) EFE Matrix, yaitu membantu perbankan mengevaluasi faktor-faktor eksternal yang mempengaruhi kinerjanya, seperti lingkungan ekonomi, regulasi, dan kompetisi. Perbankan dapat menilai tingkat ancaman dan peluang dari masing-masing faktor eksternal dan memprioritaskan tindakan yang perlu diambil untuk meminimalkan risiko dan memanfaatkan peluang.

Dengan memahami faktor-faktor yang mempengaruhi kinerja perbankan dan mengevaluasi tingkat risikonya, perbankan dapat membuat keputusan yang lebih informatif dan bijaksana untuk memitigasi risiko strategis dan memastikan kesinambungan bisnis jangka panjang.

Kedua, *Enterprise Risk Management (ERM) framework* adalah suatu pendekatan terintegrasi untuk mengelola risiko bisnis pada tingkat perusahaan. *Framework* ini dapat digunakan untuk memitigasi risiko strategis dengan memfokuskan pada beberapa langkah kunci, seperti:

- (1) Identifikasi risiko, yaitu proses menentukan dan menilai risiko-risiko yang mungkin mempengaruhi tujuan strategis perusahaan. Ini termasuk identifikasi risiko internal dan eksternal yang mempengaruhi kinerja perusahaan.
- (2) Evaluasi risiko, yaitu proses penilaian risiko-risiko yang sudah dikenali untuk menentukan tingkat risiko yang diterima dan tindakan yang diperlukan untuk memitigasi risiko.
- (3) Mitigasi risiko, yaitu proses mengambil tindakan untuk meminimalkan risiko-risiko yang mempengaruhi tujuan strategis perusahaan. Ini termasuk implementasi strategi pengendalian risiko, diversifikasi portofolio, dan implementasi program-program asuransi.

- (4) Monitoring dan *review*, yaitu proses memantau dan meninjau tindakan yang diambil untuk memastikan bahwa risiko-risiko sudah dikelola dengan baik dan memastikan bahwa tindakan yang diambil sesuai dengan perubahan kondisi bisnis.

Ketiga, *Interpretive Structural Modeling* (ISM) adalah metode analisis yang digunakan untuk memahami bagaimana element-element dalam suatu sistem terkait satu sama lain dan bagaimana mereka mempengaruhi kinerja sistem secara keseluruhan. Dalam hal perbankan, ISM dapat digunakan untuk memahami dan mengelola risiko strategis dengan memfokuskan pada beberapa langkah kunci, seperti:

- (1) Identifikasi elemen, yaitu proses menentukan faktor-faktor yang mempengaruhi risiko strategis dalam perbankan, seperti regulasi, kompetisi, dan sistem teknologi.
- (2) Analisis relasi, yaitu proses memahami bagaimana faktor-faktor tersebut saling terkait dan bagaimana mereka mempengaruhi kinerja perbankan. Ini membantu perbankan untuk memahami bagaimana risiko strategis terkait satu sama lain dan bagaimana mereka mempengaruhi kinerja perbankan secara keseluruhan.
- (3) Identifikasi prioritas, yaitu proses menentukan faktor-faktor yang memiliki pengaruh terbesar terhadap risiko strategis dan memprioritaskan tindakan untuk memitigasi risiko.
- (4) Implementasi tindakan, yaitu proses mengambil tindakan untuk meminimalkan risiko-risiko strategis yang teridentifikasi, seperti diversifikasi portofolio, implementasi program-program asuransi, dan peningkatan sistem pengendalian internal.

Keempat, mitigasi risiko stratejik dalam Basel III, yaitu: (1) Basel III menekankan pada pentingnya manajemen risiko strategis dan memerlukan bank untuk mengimplementasikan sistem manajemen risiko yang efektif dan memastikan bahwa semua tingkat manajemen dalam organisasi memahami dan mempertimbangkan risiko strategis; (2) Basel III memerlukan bank untuk menganalisis scenario dan memastikan bahwa mereka memiliki rencana tanggap yang memadai untuk mengatasi risiko yang mungkin terjadi di masa depan; (3) Basel III memperkuat pentingnya diversifikasi portofolio dan memastikan bahwa bank tidak terlalu terpapar pada risiko tertentu; (4) Basel III memerlukan bank untuk mempertahankan tingkat modal yang lebih tinggi untuk memastikan bahwa mereka memiliki sumber daya yang cukup untuk mengatasi risiko yang mungkin terjadi; dan (5) Basel III memperkuat pentingnya transparansi dan memerlukan bank untuk melaporkan informasi yang terkait dengan risiko strategis secara terbuka dan transparan kepada regulator dan publik.

Kelima, pendekatan *Interpretive Structural Modeling*. Penerapan metode ini dalam manajemen risiko stratejik untuk membantu menganalisis interaksi antara faktor-faktor yang mempengaruhi risiko dan memastikan bahwa tindakan yang diambil dalam mengatasi risiko berfokus pada sumber risiko yang paling signifikan. Pendekatan ini memungkinkan untuk memetakan hubungan antara faktor-faktor risiko dan menentukan prioritas dalam mengatasi risiko yang berbeda. Dalam studi kasus, model ini diterapkan untuk merancang model pengembangan risiko strategis terintegrasi di industri perbankan, membantu memastikan bahwa manajemen risiko berfokus pada isu-isu penting dan membantu meningkatkan kinerja bisnis perbankan.

13. Pemetaan *Literature Review* seputar Permasalahan Lainnya pada Risiko Stratejik

Temuan dalam topik penelitian ini, yaitu:

Pertama, bank harus mengelola risiko strategis yang terkait dengan regulasi baru dan sumber kompetisi baru, dengan cara:

- (1) Monitor perkembangan regulasi, yaitu bank harus memantau perkembangan regulasi baru dan memastikan bahwa mereka memahami implikasi dari regulasi tersebut terhadap bisnis mereka.
- (2) Melakukan evaluasi risiko, yaitu bank harus melakukan evaluasi risiko yang terkait dengan regulasi baru dan sumber kompetisi baru, dan memastikan bahwa mereka memiliki rencana tanggap yang memadai untuk mengatasi risiko tersebut.
- (3) Berkolaborasi dengan regulator, yaitu bank harus berkolaborasi dengan regulator dan memastikan bahwa mereka memahami regulasi baru dan memiliki sumber daya yang cukup untuk memenuhi kewajiban regulasi tersebut.
- (4) Diversifikasi portofolio, yaitu bank harus mempertimbangkan diversifikasi portofolio untuk meminimalkan risiko yang terkait dengan regulasi baru dan sumber kompetisi baru.
- (5) Inovasi, yaitu bank harus mempertimbangkan inovasi dan memastikan bahwa mereka memiliki sumber daya yang cukup untuk memenuhi permintaan pasar yang berubah dan mengatasi persaingan dari sumber kompetisi baru.
- (6) Manajemen risiko strategis, yaitu bank harus memiliki manajemen risiko strategis yang efektif dan memastikan bahwa semua tingkat manajemen dalam organisasi memahami dan mempertimbangkan risiko strategis.

Kedua, evaluasi risiko strategis dalam proses kredit di sistem perbankan dapat dilakukan melalui beberapa langkah berikut: Langkah pertama dalam evaluasi risiko strategis adalah mengidentifikasi risiko yang mungkin terkait dengan proses kredit. Ini dapat melibatkan analisis pasar, regulasi, dan perkembangan bisnis. Setelah risiko teridentifikasi, bank harus melakukan analisis risiko untuk memahami implikasi dari risiko tersebut terhadap bisnis mereka. Langkah selanjutnya adalah menilai risiko dengan mempertimbangkan tingkat keparahan dan probabilitas risiko tersebut terjadi. Setelah menilai risiko, bank harus memiliki rencana tanggap yang memadai untuk mengatasi risiko yang teridentifikasi. Ini dapat melibatkan tindakan seperti pengurangan eksposur, peningkatan kontrol, atau diversifikasi portofolio. Langkah terakhir adalah melakukan monitoring dan review secara teratur untuk memastikan bahwa risiko masih dipantau dan diterima oleh bank. Ini juga membantu untuk memastikan bahwa rencana tanggap tetap relevan dan efektif. Evaluasi risiko strategis dalam proses kredit di sistem perbankan sangat penting untuk memastikan bahwa bank memiliki sumber daya yang cukup untuk mengatasi risiko yang mungkin terjadi dan memastikan bahwa kebijakan dan praktik kredit yang baik dipahami dan diterapkan. Ini membantu untuk memastikan bahwa bank tetap stabil dan kredibilitas bisnis mereka tetap terjaga.

Ketiga, manajemen risiko strategis merupakan prasyarat penting dalam melakukan studi kelayakan penggabungan dan akuisisi bank. Studi kasus manajemen risiko strategis pada Bank Sentral Kenya, metodologi penilaian manajemen risiko strategis bank, dan transformasi dari manajemen risiko kompliance menjadi manajemen risiko strategis merupakan hal-hal yang perlu dipertimbangkan dalam melakukan penggabungan dan akuisisi bank. Analisis risiko strategis pada perbankan daring di India, peran arah strategis dalam manajemen risiko pengetahuan dan efektivitas organisasi, serta pendekatan terintegrasi dalam pengembangan model risiko strategis di industri perbankan dengan menggunakan pendekatan Interpretive Structural Modeling juga penting untuk dipahami dalam manajemen risiko strategis dalam penggabungan dan akuisisi bank.

Keempat, manajemen risiko strategis sangat penting dalam industri perbankan daring (*E-Banking*) karena memiliki banyak risiko yang berbeda dan kompleks dibandingkan dengan model perbankan tradisional. Risiko seperti keamanan data, integritas sistem, dan masalah regulasi memerlukan manajemen yang tepat dan efektif agar dapat meminimalkan

dampak negatif pada bisnis. Analisis risiko strategis dalam *E-Banking* di India dan pendekatan inovatif dalam manajemen risiko strategis pada kasus bank-bank Rusia sangat penting untuk dipahami dalam mengelola risiko strategis dalam E-Banking. Desain model pengembangan risiko strategis terintegrasi juga penting untuk memastikan bahwa manajemen risiko dapat berfungsi dengan baik dan membantu meningkatkan kinerja bisnis dalam industri E-Banking.

Kelima, pendekatan inovatif untuk manajemen risiko strategis dalam perbankan dapat melibatkan berbagai teknik dan metodologi untuk memantau dan mengatasi risiko yang muncul dari kebijakan internal, pasar, ekonomi, teknologi, dan faktor-faktor lainnya. Beberapa pendekatan inovatif termasuk: (1) Penggunaan alat analisis data seperti *machine learning* dan *big data* untuk memantau dan memprediksi risiko strategis; (2) Pemantauan risiko secara *real-time* dengan menggunakan teknologi seperti sistem pemantauan risiko otomatis yang dapat memberikan informasi dan peringatan dini tentang potensi risiko; (3) Penggunaan model simulasi untuk memprediksi bagaimana perubahan eksternal dan internal akan mempengaruhi bisnis perbankan dan menentukan tindakan untuk mengatasi risiko; (4) Kerja sama dengan pemangku kepentingan seperti regulator, mitra bisnis, dan pemegang saham untuk mengatasi risiko strategis secara bersama-sama; dan (5) Analisis skenario untuk memahami bagaimana perubahan potensial dalam lingkungan bisnis akan mempengaruhi risiko dan mempersiapkan tindakan untuk mengatasi risiko tersebut.

KESIMPULAN DAN SARAN

Berdasarkan hasil pembahasan diatas, dapat disimpulkan sebagai berikut:

- Jumlah publikasi penelitian seputar risiko stratejik pada Lembaga Keuangan Syariah dan Konvensional selama kurun waktu tahun 1981 hingga tahun 2022, menunjukkan peningkatan secara signifikan dari tahun ke tahun. Jumlah total publikasi adalah 89 artikel penelitian, dengan 19 jurnal internasional terindeks *Scopus* dan 70 jurnal internasional serta nasional terindeks Sinta.
- Pada visualisasi pemetaan menggunakan *VOSviewer*, perkembangan penelitian seputar risiko stratejik pada Lembaga Keuangan Syariah dan Konvensional terbagi menjadi 13 kluster dan 88 item. Kluster 1 terdiri dari 13 item, kluster 2 terdiri dari 12 item, kluster 3 terdiri dari 11 item, kluster 4 terdiri dari 10 item, kluster 5 terdiri dari 8 item, kluster 6 terdiri dari 6 item, kluster 7 terdiri dari 6 item, kluster 8 terdiri dari 5 item, kluster 9 terdiri dari 5 item, kluster 10 terdiri dari 4 item, kluster 11 terdiri dari 3 item, kluster 12 terdiri dari 3 item, dan kluster 13 terdiri dari 2 item.
- Berdasarkan kajian *literature review*, terdapat 11 tema utama penelitian seputar risiko stratejik pada Lembaga Keuangan Syariah dan Konvensional, yaitu: (1) Definisi dan tujuan risiko; (2) Pengawasan risiko; (3) Strategi risiko; (4) Tingkar risiko, kebijakan, prosedur, dan limit; (5) Identifikasi risiko; (6) Pengukuran risiko; (7) Pemantauan risiko; (8) Pengendalian risiko; (9) Sistem informasi risiko; (10) Mitigasi risiko; dan (11) Permasalahan lainnya terkait risiko strategik.

Penelitian selanjutnya disarankan menggunakan sampel data yang lebih banyak, sehingga dapat menjelaskan pemetaan penelitian yang lebih luas, mengingat keterbatasan sampel data dalam penelitian ini dan dapat menambahkan rentang waktu data penelitian yang lebih lama sehingga dapat diperoleh hasil penelitian sebagai berikut:

- Diharapkan hasil pemetaan menunjukkan tingkat generalisasi yang lebih tinggi dan luas.
- Hasil kajian *literature review* mampu dijelaskan secara lebih kompleks.

REFERENCES

- [Sahni, S.](#) and [Singh Kaurav, R.P.](#) (2023), "What? Why? When? How? Where? of Technology-Based Bibliometric Review", [Rana, S.](#), [Singh, J.](#) and [Kathuria, S.](#) (Ed.) *Advancing Methodologies of Conducting Literature Review in Management Domain (Review of Management Literature, Vol. 2)*, Emerald Publishing Limited, Leeds, pp. 79-101. <https://doi.org/10.1108/S2754-586520230000002005>
- [Anlesinya, A.](#) and [Dadzie, S.A.](#) (2023), "Technology and the Conduct of Bibliometric Literature Reviews in Management: The Software Tools, Benefits, and Challenges", [Rana, S.](#), [Singh, J.](#) and [Kathuria, S.](#) (Ed.) *Advancing Methodologies of Conducting Literature Review in Management Domain (Review of Management Literature, Vol. 2)*, Emerald Publishing Limited, Leeds, pp. 57-78. <https://doi.org/10.1108/S2754-586520230000002004>
- [Mulet-Forteza, C.](#), [Genovart-Balaguer, J.](#) and [Horrach-Rosselló, P.](#) (2022), "Bibliometric Studies in the Hospitality and Tourism Field: A Guide for Researchers", [Okumus, E.](#), [Rasoolimanesh, S.M.](#) and [Jahani, S.](#) (Ed.) *Contemporary Research Methods in Hospitality and Tourism*, Emerald Publishing Limited, Leeds, pp. 55-76. <https://doi.org/10.1108/978-1-80117-546-320221005>
- [Ülker, P.](#), [Ülker, M.](#) and [Karamustafa, K.](#) (2023), "Bibliometric analysis of bibliometric studies in the field of tourism and hospitality", *Journal of Hospitality and Tourism Insights*, Vol. 6 No. 2, pp. 797-818. <https://doi.org/10.1108/JHTI-10-2021-0291>
- [Song, Y.](#) and [Cao, J.](#) (2022), "An ARIMA-based study of bibliometric index prediction", *Aslib Journal of Information Management*, Vol. 74 No. 1, pp. 94-109. <https://doi.org/10.1108/AJIM-03-2021-0072>
- [Akhil, M.P.](#) (2022), "Employing Bibliometric Analysis to Identify Emerging Technologies in the Insurance Industry", [Sood, K.](#), [Balusamy, B.](#), [Grima, S.](#) and [Marano, P.](#) (Ed.) *Big Data Analytics in the Insurance Market (Emerald Studies in Finance, Insurance, and Risk Management)*, Emerald Publishing Limited, Leeds, pp. 207-220. <https://doi.org/10.1108/978-1-80262-637-720221011>
- [Ahuja, D.](#), [Bhardwaj, P.](#) and [Madan, P.](#) (2023), "Money Laundering: A Bibliometric Review of Three Decades from 1990 to 2021", [Tyagi, P.](#), [Grima, S.](#), [Sood, K.](#), [Balamurugan, B.](#), [Özen, E.](#) and [Eleftherios, T.](#) (Ed.) *Smart Analytics, Artificial Intelligence and Sustainable Performance Management in a Global Digitalised Economy (Contemporary Studies in Economic and Financial Analysis, Vol. 110B)*, Emerald Publishing Limited, Leeds, pp. 55-72. <https://doi.org/10.1108/S1569-37592023000110B003>
- [Güngör Göksu, G.](#) (2023), "A retrospective overview of the Journal of Public Budgeting, Accounting and Financial Management using bibliometric analysis", *Journal of Public Budgeting, Accounting & Financial Management*, Vol. 35 No. 2, pp. 264-295. <https://doi.org/10.1108/JPBAFM-04-2022-0061>
- [Wani, J.A.](#), [Ganaie, S.A.](#) and [Rehman, I.U.](#) (2023), "Mapping research output on library and information science research domain in South Africa: a bibliometric visualisation", *Information Discovery and Delivery*, Vol. 51 No. 2, pp. 194-212. <https://doi.org/10.1108/IDD-10-2021-0115>

- [Ralph, A.](#) and [Arora, A.](#) (2023), "A bibliometric study of reference literature on youth unemployment", *Journal of Enterprising Communities: People and Places in the Global Economy*, Vol. 17 No. 6, pp. 1338-1367. <https://doi.org/10.1108/JEC-04-2022-0062>
- [Ryan, J.C.](#) (2021), "Retaining, resigning and firing: bibliometrics as a people analytics tool for examining research performance outcomes and faculty turnover", *Personnel Review*, Vol. 50 No. 5, pp. 1316-1335. <https://doi.org/10.1108/PR-12-2019-0676>
- [Mokhtari, H.](#), [Barkhan, S.](#), [Haseli, D.](#) and [Saber, M.K.](#) (2021), "A bibliometric analysis and visualization of the Journal of Documentation: 1945–2018", *Journal of Documentation*, Vol. 77 No. 1, pp. 69-92. <https://doi.org/10.1108/JD-08-2019-0165>
- [Farooq, R.](#) (2024), "A review of knowledge management research in the past three decades: a bibliometric analysis", *VINE Journal of Information and Knowledge Management Systems*, Vol. 54 No. 2, pp. 339-378. <https://doi.org/10.1108/VJIKMS-08-2021-0169>
- [Siddique, N.](#), [Ur Rehman, S.](#), [Ahmad, S.](#), [Abbas, A.](#) and [Khan, M.A.](#) (2023), "Library and information science research in the Arab World: a bibliometric analysis 1951–2021", *Global Knowledge, Memory and Communication*, Vol. 72 No. 1/2, pp. 138-159. <https://doi.org/10.1108/GKMC-06-2021-0103>
- [Islam, M.A.](#) and [Widen, G.](#) (2023), "Bibliometric analysis of the VINE Journal of Information and Knowledge Management Systems: 2000–2020", *VINE Journal of Information and Knowledge Management Systems*, Vol. 53 No. 3, pp. 467-490. <https://doi.org/10.1108/VJIKMS-07-2020-0126>
- [Perannagari, K.T.](#) and [Gupta, S.](#) (2022), "Mapping the Intellectual Structure of Artificial Neural Network Research in Business Domain: A Retrospective Overview Using Bibliometric Review", [Rana, S.](#), [Sakshi](#) and [Singh, J.](#) (Ed.) *Exploring the Latest Trends in Management Literature (Review of Management Literature, Vol. 1)*, Emerald Publishing Limited, Leeds, pp. 35-59. <https://doi.org/10.1108/S2754-586520220000001003>
- [Davidescu, A.A.](#), [Hapau, R.G.](#) and [Manta, E.M.](#) (2022), "Impact of Crises on Capital Market Volatility: A Bibliometric Analysis", [Grima, S.](#), [Özen, E.](#) and [Boz, H.](#) (Ed.) *The New Digital Era: Other Emerging Risks and Opportunities (Contemporary Studies in Economic and Financial Analysis, Vol. 109B)*, Emerald Publishing Limited, Leeds, pp. 21-53. <https://doi.org/10.1108/S1569-37592022000109B003>
- [Ali, Q.](#), [Parveen, S.](#), [Aspiranti, T.](#), [Nurhayati, N.](#) and [Rusgianto, S.](#) (2023), "Barriers to the adoption of Islamic banking: a bibliometric analysis", *International Journal of Ethics and Systems*, Vol. ahead-of-print No. ahead-of-print. <https://doi.org/10.1108/IJOES-01-2023-0001>
- [Kumar, S.](#), [Goyal, P.](#), [Kumar, V.](#) and [Vandana,](#) (2022), "Cultural Diversity in Tourism: A Bibliometric Analysis of 33 Years (1988–2021)", [Rana, S.](#), [Sakshi](#) and [Singh, J.](#) (Ed.) *Exploring the Latest Trends in Management Literature (Review of Management Literature, Vol. 1)*, Emerald Publishing Limited, Leeds, pp. 147-168. <https://doi.org/10.1108/S2754-586520220000001008>
- [Chhtrapati, D.](#), [Trivedi, D.](#), [Chaudhari, S.P.](#), [Sharma, A.](#) and [Bhatt, A.](#) (2024), "Global research performance on social media security: a bibliometric visualization

analysis", *Information Discovery and Delivery*, Vol. 52 No. 1, pp. 101-113.
<https://doi.org/10.1108/IDD-04-2022-0029>